

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ КУРОРТОВ АБХАЗИИ

Папазян И.Д.

ГНУ Ботанический Институт Академии наук Абхазии, e-mail: space2076@mail.ru

Аннотация. Папазян И.Д. **Некоторые особенности декоративного оформления курортов Абхазии.** В статье рассматриваются некоторые особенности цветочно-декоративного оформления курортных мест Абхазии с учетом того, что Абхазия является круглогодичным курортом, а окружающие природные ландшафты создают фон, который имеет самостоятельную ценность и должен быть увязан с культурной растительностью.

Ключевые слова: цветочно-декоративное оформление, Абхазия, природные факторы.

Abstract: Papazyan I.D. **Some features of the decorative design of resorts in Abkhazia.** The article discusses some features of the floral and decorative design of resort areas in Abkhazia, taking into account the fact that Abkhazia is a year-round resort and the surrounding natural landscapes create a background that has independent value and should be linked with cultural vegetation.

Keywords: floral and decorative design, Abkhazia, natural factors.

Абхазия, на протяжении всего побережья, представляет собой непрерывную курортную зону. Благоприятные природно-климатические условия создают возможности для круглогодичного отдыха. Такие условия диктуют свои особенности для декоративного оформления наших курортов.

Люди, уезжая из больших городов – густонаселенных, загазованных, запыленных хотят увидеть в курортных местах обилие растительности, и как следствие, чистый воздух и эстетическое наслаждение [2].

Растительность Абхазии, сама по себе, является курортным фактором, способствующим рекреации и оздоровлению отдыхающих, поэтому и городское, и садово-парковое озеленение должно отвечать этим требованиям.

Материалом для нашей работы послужили результаты обследования городских и парковых насаждений приморской полосы Абхазии на всем ее протяжении.

Обследования проводились маршрутным путем.

Зеленые насаждения, и не в последнюю очередь, цветочно-декоративные растения, как один из основных оздоровительных и эстетических факторов, являются важнейшим компонентом курортных зон.

К сожалению, цветочное оформление наших курортов пока еще далеко от нужного уровня, однако, в последнее время наметились заметные сдвиги. Положение спасает декоративная древесно-кустарниковая субтропическая растительность, которая широко присутствует во всей приморской части Абхазии.

Зеленый облик городов-курортов, так привлекающий сюда отдыхающих, сложился, в основном, во второй половине 19 в. в период массовой интродукции инородных растений на абхазское побережье [1]. Цветочно-декоративные растения, в основном, представлены традиционными для городского озеленения культурами – бархатцы (*Tagetes* смесь сортов), петуния (*Petunia x hybrida hort.*), анютины глазки (*Viola tricolor L.*), сальвия (*Salvia x hybrida Schur.*), агератум (*Ageratum houstonianum Mill.*); из многолетников – это, представленные в небольшом количестве, агпантус (*Agapanthus umbellatus L'Herit.*), канны (*Canna x generalis L.H.Bailey*), ирисы (*Iris x hybrida Retz.*), гацания (*Gazania x hybrida hort.*), лилейники (*Heimerocallis x hybrida hort.*), хотя этот ассортимент можно и нужно разнообразить, что мы показываем на нескольких примерах садово-паркового оформления (рис. 1-8).

Рис.1 Акант мягкий (*Acanthus mollis* L.)

Рис.2 Хауттунья сердцелистная (*Houttunya cordata* Thunb.)

Курортная растительность находится в тесной зависимости от окружающей природы, тем более в таком месте как Абхазия, где природные ландшафты сами по себе, являются уникальными с эстетической точки зрения. Культурные посадки, особенно по периферии, должны сливаться с окружающей природой.

При планировании садово-парковых композиций, создающих нужный эффект и служащих рекреационным целям, необходимо учитывать такие факторы как – затенение в дневное время в летний период, поэтому не только в парках и скверах сажают крупные деревья, но и на городских улицах и бульварах. Также необходимо насыщать парки фитонцидными растениями, которые являются основным компонентом аэро-арома-терапии, которая, в свою очередь, является дополнительным курортным фактором.

Абхазия круглогодичный курорт, поэтому цветочно-декоративное оформление должно быть всесезонным, предпочтение нужно отдавать многолетникам, так как они долгое время на одном месте создают декоративный эффект и требуют минимум ухода. Это может быть как ленточное оформление, так и группы и массивы геометрического и свободного характера.

Рис. 3. Круглая клумба - бархатцы (*Tagetes*), нерине волнистая (*Nerine undulata* Herb.), лириопа пестрая (*Liriope muscari* L.H.Bailey cv. *Variegata*)

Создавая новые цветники и реконструируя старые нужно учитывать особенности, предъявляемые к оформлению курортных объектов - многие требуют оформления с учетом темного времени суток, в силу того, что целый ряд развлечений проходит или заканчивается в ночное время – прогулки по набережной, посещение кафе и ресторанов, концертов, кинотеатров. В этих случаях большое значение имеет окраска цветков, предпочтительнее светлые тона – белые, желтые, ярко-розовые цвета. В вечернее время, как правило, усиливается запах цветов, поэтому нужно учитывать и этот фактор. В первую очередь бросается в глаза растительность вдоль дорожек, прогулочных аллей - цветочное оформление этих мест должно быть приоритетным.

Рис.4 (хоста гибридная – *Hosta x hybrida hort.*)

Рис.5 (лиатрис колосковый – *Liatris spicata Willd.*)

Оформление вдоль дорожек

Вся парковая зона Абхазии решена в ландшафтном (пейзажном) стиле. Декоративное оформление таких парков сводится к колористике, парковой перспективе, свету и тени, отдельному времени суток, сезонам года [2]. Эти правила очень актуальны для нашего региона, где парки и приморские бульвары являются основными местами отдыха курортников.

Рис. 6. Цветочный массив свободного стиля

Важно, чтобы сочетание окраски цветочных растений создавало колористические эффекты приятные для глаза и действующие успокаивающе. Этого можно достичь компоновкой цветов по принципу посадки через один - красный с желтым, оранжевый с зеленым, желтый с синим, синий с фиолетовым.

Рис. 7, 8 - цветники пейзажного стиля

Вся курортная растительность, природная и культурная должны находиться в унисоне, создавая единый декоративный эффект, который призван сформировать условия для полноценной рекреации и реабилитации.

1. Айба Г.Г., Турчинская Т.Н. Озеленение и сохранение парковых ландшафтов Абхазии, Сухум, «Алашара», 198 - 33 с.
2. Стойчев Л. Парковое и ландшафтное искусство. София, Земиздат, 1962 - 385 с.